

O'QUVCHILAR O'RTASIDA BULLINGNI OLDINI OLISH VA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARINI BARTARAF ETISH YO'LLARI

X.E.Tuychiyev *¹

U.A. Alibayeva²

¹ Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti, "Pedagogika va psixologiya kafedrası" dotsenti v.b.

² Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti, magistranti

Emails: samixon@inbox.ru; umida.alibayeva@gmail.com;

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19361699>

Abstract

Mazkur tezisda umumta'lim maktablarida o'quvchilar o'rtasida uchrayotgan bulling muammosi, uning kelib chiqish sabablari, pedagogik va psixologik omillari hamda uni oldini olish mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, sog'lom psixologik muhitni shakllantirishning samarali yo'llari tahlil qilingan.

Keywords: Bulling, agressiya, psixologik zo'rvonlik, maktab muhiti, profilaktika, pedagogik yondashuv, empatiya, ijtimoiy moslashuv

Bugungi globallashuv va axborotlashuv sharoitida ta'lim tizimi oldida nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy jihatdan barkamol etib tarbiyalash vazifasi ham turibdi. Shu nuqtai nazardan, umumta'lim maktablarida o'quvchilar o'rtasida kuzatilayotgan bulling holatlari jiddiy ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Bulling — bu bir yoki bir necha o'quvchilar tomonidan boshqa o'quvchiga nisbatan muntazam ravishda jismoniy, ruhiy yoki ijtimoiy tazyiq o'tkazish jarayoni bo'lib, u bolaning shaxsiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur muammo o'quvchilarning ruhiy salomatligiga, ta'lim sifatiga va maktabdagi ijtimoiy muhitga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun bullingni barvaqt aniqlash, uning kelib chiqish sabablarini tahlil qilish va samarali profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

O'quvchilar o'rtasida bulling holatlarining ortib borayotgani, ayniqsa kiberbulling ko'rinishlarining kengayishi mazkur muammoni yanada dolzarb qilmoqda. Psixologik zo'rvonlik, tahqirlash, kamsitish va ijtimoiy chetlatish holatlari o'quvchining o'z-o'ziga bo'lgan ishonchi pasayishiga, depressiv holatlarga va ijtimoiy moslashuv muammolariga olib kelishi mumkin.

Shuningdek, bulling nafaqat jabrlanuvchiga, balki agressor va guvoh bo'lgan o'quvchilarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ta'lim muassasasida sog'lom psixologik muhitni ta'minlash, pedagogik-psixologik yondashuvlarni takomillashtirish hamda profilaktik ishlarni tizimli ravishda tashkil etish zaruratini taqozo etadi.

Bugungi kunda bullingning oldini olishda maktab, ota-ona va jamoatchilik hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, ushbu mavzu ilmiy va amaliy nuqtai nazardan dolzarb hisoblanadi.

O'quvchilar o'rtasida bulling muammosi so'nggi yillarda jahon miqyosida keng tadqiq etilayotgan dolzarb masalalardan biridir. Xorijiy tadqiqotchilar tomonidan bullingning kelib chiqish sabablari, uning psixologik xususiyatlari va profilaktika mexanizmlari atroflicha o'rganilgan. Xususan, bulling fenomeni ilk bor tizimli ravishda norvegialik olim Dan Olweus tomonidan tadqiq etilgan bo'lib, u maktab muhitida zo'rvonlikning oldini olish bo'yicha ilmiy asoslangan dasturlarni ishlab chiqqan. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar, jumladan UNESCO va UNICEF tomonidan o'quvchilar o'rtasidagi zo'rvonlik va kiberbulling holatlarini kamaytirishga qaratilgan tavsiyalar va dasturlar ishlab chiqilgan.

Mahalliy tadqiqotlarda ham o'quvchilar o'rtasidagi nizolar, agressiv xulq-atvor va ijtimoiy moslashuv muammolari pedagogik-psixologik nuqtai nazardan o'rganilgan. Biroq bulling muammosini kompleks yondashuv asosida, ya'ni pedagogik va psixologik omillar uyg'unligida tadqiq etish zarurati saqlanib qolmoqda. Shu bois, mazkur tadqiqot bulling muammosini zamonaviy ta'lim jarayoni kontekstida tahlil

qilish, uning sabablarini aniqlash va samarali profilaktik mexanizmlarini ishlab chiqishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.

Tadqiqot jarayonida o'quvchilar o'rtasida bulling holatlari turli shakllarda namoyon bo'lishi aniqlandi. Xususan, psixologik bosim (tahqirlash, masxara qilish, kamsitish), ijtimoiy chetlatish hamda ayrim hollarda jismoniy tajovuz ko'rinishlari kuzatildi. So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, bulling ko'proq o'quvchilarning o'zaro munosabatlarida empatiya yetishmasligi, oilaviy muammolar va nazoratning sustligi sababli yuzaga kelmoqda.

Shuningdek, ayrim o'quvchilarda past o'zini baholash darajasi va ijtimoiy moslashuv qiyinchiliklari mavjudligi aniqlandi. Bu esa ularning jabrlanuvchi yoki agressor sifatida namoyon bo'lishiga zamin yaratmoqda. Tadqiqot davomida kiberbulling holatlarining ham ortib borayotgani qayd etildi, bu esa zamonaviy axborot texnologiyalarining nazoratsiz qo'llanilishi bilan bog'liq ekanligi bilan izohlanadi.

Muhokamalar jarayonida bullingning oldini olish faqat jazolash choralarini qo'llash bilan cheklanmasligi kerakligi ta'kidlandi. Aksincha, maktabda sog'lom psixologik muhit yaratish, o'quvchilarda ijtimoiy-emosional ko'nikmalarni shakllantirish, empatiya va bag'rikenglikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, pedagog, maktab psixologi va ota-onalar hamkorligida olib borilgan tizimli profilaktik ishlar bulling ko'rsatkichlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Shu bois, ta'lim muassasalarida muntazam ravishda psixologik treninglar, suhbatlar va targ'ibot tadbirlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar o'rtasida bulling turli shakllarda namoyon bo'ladi. Ularning asosiy ko'rinishlari quyidagilardan iborat:

Psixologik bosim – tahqirlash, masxara qilish, kamsitish;

Ijtimoiy chetlatish – guruhdan ajratish, do'stlar orasida qabul qilinmaslik;

Jismoniy tajovuz – kam uchrasa-da, jismoniy zarar yetkazish holatlari mavjud.

So'rovnoma va kuzatish natijalari shuni ko'rsatdiki, bullingning asosiy sabablari quyidagilardir:

O'quvchilarda empatiya yetishmasligi, oilaviy muammolar va uy sharoitida yetarlicha e'tibor berilmasligi, o'quvchilar o'rtasidagi tengdoshlar bosimi va guruh ichidagi ijtimoiy munosabatlar, kiberbullingning ortishi, ya'ni internet va ijtimoiy tarmoqlarda haqorat yoki tahdid qilish holatlari aniqlangan.

Muhokamalar davomida aniqlanishicha, bullingga qarshi chora ko'rish faqat jazolashga asoslanmasligi kerak. Aksincha, quyidagi yondashuvlar samaraliroq hisoblanadi.

Sog'lom psixologik muhit yaratish maktabda o'quvchilarning o'zaro hurmat va hamkorlik, empatiya va ijtimoiy-emosional ko'nikmalarni rivojlantirish, pedagog va maktab psixologi hamkorligi, ota-onalarni jalb qilish orqali profilaktik ishlar tizimli ravishda amalga oshirish samarali ekanligi aniqlandi.

Bulling nafaqat jabrlanuvchi, balki agressor va guvoh bo'lgan o'quvchilarning ham ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi isbotlandi. Bu esa muammoni kompleks yondashuv asosida hal etish zarurligini ko'rsatadi.

Maktabda sog'lom psixologik muhit yaratish bullingning oldini olishning asosiy shartidir;

O'quvchilarda empatiya, bag'rikenglik va ijtimoiy-emosional ko'nikmalarni shakllantirish muhim profilaktik vosita hisoblanadi;

Pedagog, maktab psixologi va ota-onalar hamkorligi bullingni kamaytirishda samarali natija beradi;

Profilaktik tadbirlar muntazam va tizimli ravishda olib borilgandagina ijobiy samara kuzatiladi.

Umuman olganda, o'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib, u barkamol, ma'naviy yetuk va ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

References

- [1] Dan Olweus. *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing, 1993 yil.

- [2] UNESCO. Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying. Paris, 2019 yil.
- [3] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmon va qarorlari: Yoshlar siyosati va ta'lim tizimini rivojlantirishga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar.
- [4] Karimova V.M. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018 yil.
- [5] To'xtayeva G. Maktab psixologiyasi va tarbiya masalalari. – Toshkent, 2019 yil.
- [6] Uralov B.R., Mamazhanov M., Glovatsky O.Ya. Optimization of operating modes of water supply and drainage structures of large pumping stations // Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference "Problems of Science and Education in Modern Conditions" pp.280-283, Shymkent (2009).
- [7] Glovatsky O. Ya., Ergashev R.R. Some environmental aspects of energy-saving modes of reclamation pumping stations //use of water and land resources and environmental problems in the EECCA region, pp. 151-155, (2011)
- [8] O.Ya.Glovatsky, F.Zh.Nosirov, Sh.R.Rustamov main ways to reduce the consumption of energy resources in the water sector // Problems of energy and resources. -T, -. pp. 45-50, (2013)
- [9] Ergashev R.R., New aspects of reliability function of irrigation pumping stations. //European Science review Scientific journal Austria, Vienna. № 1-2, pp.247- 249(05.00.00;№ 3), (2017).
- [10] Glovatsky O.Ya., Ergashev R.R., Rustamov Sh.R. Increased operating reliability and water-saving irrigation pumping stations, Water resources and water use. -Astana, №3, - pp. 37-40. (2015).
- [11] Rustamov Sh. R., Nasirova N. R. Constructive peculiarities of modernized centrifugal pump, European science review, № 3–4, Vienna. pp-278-280, (2018).
- [12] Bakir F., Kouidri S., Belamri T., and Rey R., "On a general method of unsteady potential calculation applied to the compression stages of a turbo machine—Part I: Theoretical approach," Journal of Fluids Engineering, 123, № 4, pp. 780–786, (2001)